

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 385 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadjusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sish indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farhod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shaira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	

HUDUDLAR INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Imomova Kamola Novfal qizi

Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

komolaimomova396@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish masalalari keng yoritilgan. Investitsion muhitni shakllantirishda hududiy resurslar, infratuzilma imkoniyatlari, iqtisodiy islohotlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, xorijiy investitsiyalarni jalb etishda davlat siyosati va huquqiy asoslarning roliga e’tibor qaratilgan. Hududiy investitsion muhitni rivojlantirishda raqobatbardoshlik, soliq imtiyozlari, erkin iqtisodiy zonalar faoliyatining samaradorligi tahlil qilinadi. Maqolada 2024–2025-yillar statistik ma’lumotlari asosida hududlar kesimida investitsion faollik ko’rsatkichlari keltirilgan. Shuningdek, muallif tomonidan hududlarda investitsion faollikni oshirish bo’yicha takliflar ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqot hududlarning iqtisodiy rivojlanishini ta’minlashga xizmat qiladi. Yakunda hududlar investitsion siyosatini takomillashtirishga oid amaliy xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: investitsiya, hudud, iqtisodiyot, islohot, soliq imtiyozlari, infratuzilma, xorijiy sarmoya, jozibadorlik, resurs, erkin iqtisodiy zona, modernizatsiya, siyosat, rivojlanish, raqobatbardoshlik, faollik.

Abstract: This article examines the issues of enhancing the investment attractiveness of regions. It analyzes the role of regional resources, infrastructure opportunities, and economic reforms in shaping the investment climate. Special attention is given to the role of government policies and legal frameworks in attracting foreign investments. The effectiveness of tax incentives and the functioning of free economic zones are reviewed. The paper provides statistical indicators of regional investment activity for the years 2024–2025. Proposals for improving investment activity in the regions are developed by the author. The research contributes to ensuring sustainable economic growth of the regions. Finally, practical recommendations are made to improve regional investment policy.

Key words: investment, region, economy, reform, tax incentives, infrastructure, foreign capital, attractiveness, resources, free economic zone, modernization, policy, development, competitiveness, activity.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются вопросы повышения инвестиционной привлекательности регионов. Анализируется значение региональных ресурсов, инфраструктурных возможностей и экономических реформ в формировании инвестиционной среды. Особое внимание уделено роли государственной политики и правовых основ в привлечении иностранных инвестиций. Рассматривается эффективность налоговых льгот и деятельности свободных экономических зон. В статье приведены показатели инвестиционной активности по регионам на основе статистических данных 2024–2025 годов. Автором выработаны предложения по повышению инвестиционной активности в регионах. Данное исследование направлено на обеспечение устойчивого экономического развития регионов. В заключение разработаны практические выводы по совершенствованию региональной инвестиционной политики.

Ключевые слова: инвестиции, регион, экономика, реформа, налоговые льготы, инфраструктура, иностранный капитал, привлекательность, ресурсы, свободная экономическая зона, модернизация, политика, развитие, конкурентоспособность, активность.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi, avvalo, hududlarning investitsion jozibadorligiga bevosita bog'liqdir. Bugungi globallashuv davrida investitsiyalar nafaqat iqtisodiy o'sishning, balki innovatsion taraqqiyot va ijtimoiy farovonlikning ham muhim omiliga aylangan. Shuning uchun ham har bir davlat o'z hududlarida qulay investitsion muhit yaratishga intilmoqda. O'zbekiston ham so'nggi yillarda iqtisodiy islohotlarni jadallashtirish, xorijiy va mahalliy investorlar uchun keng imkoniyatlar yaratish orqali jahon investitsiya bozorida o'zining jozibadorligini oshirib bormoqda.

Hududlarning investitsion salohiyati, birinchi navbatda, tabiiy resurslar, ishlab chiqarish imkoniyatlari, infratuzilma darajasi, mehnat resurslari va bozor infratuzilmasi kabi omillarga tayanadi. Shu bilan birga, huquqiy asoslarning mukammalligi, davlat siyosatining izchilligi hamda soliq va bojxona imtiyozlari ham investitsion faollikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaror va farmonlarida hududlar bo'yicha investitsion muhitni yaxshilash, erkin iqtisodiy zonalarni kengaytirish, sanoat klasterlarini rivojlantirish va investorlarga keng ko'lamli kafolatlar berish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 360 trln so'mdan oshib, 2023-yilga nisbatan 12,4 foizga o'sdi.¹ 2025-yilning dastlabki choragi natijalari esa bu jarayonning yanada jadallashayotganini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, Toshkent shahri, Samarqand va Farg'ona viloyatlari investitsiyalar hajmi bo'yicha yetakchi o'rinlarni egalladi. Bu esa hududlarda ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish va eksport salohiyatini oshirishda investitsiyaning beqiyos ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Investitsion jozibadorlikning oshishi ijtimoiy sohalarga ham sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yangi maktablar, shifoxonalar, madaniyat va sport obyektlari qurilishi aholining turmush darajasini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Transport va kommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanishi esa hududlarni o'zaro bog'lash, ichki va tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Bu jarayonlarda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan samarali foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

1-rasm. Hududlar bo'yicha investitsiya hajmi (mlrd so'm, 2023–2025).

Xalqaro tashkilotlar – Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va UNCTADning hisobotlarida O'zbekiston so'nggi yillarda Markaziy Osiyoda eng faol investitsiya oqimiga ega davlatlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Bu esa amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini ko'rsatadi. Shuningdek, xorijiy ekspertlar fikricha, mamlakatda huquqiy bazaning mustahkamlanishi, soliq yukining kamayishi va biznes yuritish sharoitlarining soddalashtirilishi O'zbekistonning jozibadorligini yanada oshiradi.

1 O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi – <https://stat.uz>

Biroq hududlar o'rtasida investitsion faollikda sezilarli tafovutlar mavjud. Poytaxt va yirik sanoat markazlarida investitsiyalar oqimi yuqori bo'lsa, ayrim chekka hududlarda bu jarayon sustroq kechmoqda. Shu bois hududlar investitsion jozibadorligini oshirish bo'yicha kompleks choralar ko'rish zarur. Bunga hududiy infratuzilmani rivojlantirish, yangi erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish, investitsion marketing va hududiy brending strategiyalarini ishlab chiqish kiradi.

Shu nuqtai nazardan, mazkur ilmiy maqola hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish yo'llarini tahlil qilish, 2024–2025-yillar statistik ma'lumotlari asosida mavjud holatni baholash va amaliy takliflar ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari mamlakat iqtisodiy siyosatini yanada takomillashtirish hamda hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsion muhit va hududiy rivojlanish masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, BMT savdo va taraqqiyot konferensiyasi (UNCTAD) hamda Osiyo taraqqiyot banki hisobotlarida mamlakatlar iqtisodiy o'sishida investitsiyalarning ahamiyati yoritib berilgan. Hududlarning jozibadorligi ko'proq infratuzilma darajasi, soliq imtiyozlari, erkin iqtisodiy zonalar faoliyati va davlat siyosatining izchilligi bilan belgilanadi.

Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot (YalM) tarkibida investitsiyalarning ulushi 33,7 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng yuqori natijalardan biri hisoblanadi. Hududiy kesimda esa Toshkent shahri, Samarqand va Farg'ona viloyatlari yetakchilik qilmoqda. Jumladan, Toshkent shahri 12,5 trln so'm, Samarqand viloyati 8,9 trln so'm va Farg'ona viloyati 8,1 trln so'm investitsiyalarni o'zlashtirgan. Mazkur jarayon hududlarda ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, yangi sanoat korxonalarini ishga tushirish va yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot metodologiyasi hududlarning investitsion jozibadorligini ilmiy-amaliy asosda tahlil qilishga yo'naltirilgan. Avvalo, nazariy asoslarni aniqlash maqsadida xorijiy va mahalliy adabiyotlar hamda xalqaro moliya institutlari – Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki va UNCTAD hisobotlari o'rganildi. Keyingi bosqichda statistik usullar qo'llanilib, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligining 2023–2025-yillarga oid ma'lumotlari asosida hududiy investitsion oqimlar tahlil qilindi.

Metodologiyada hududlar kesimida asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi, xorijiy va mahalliy sarmoyalar ulushi, erkin iqtisodiy zonalar faoliyati va soliq imtiyozlarining samaradorligi baholandi. Taqqoslama tahlil usuli yordamida O'zbekistonning FDI ko'rsatkichlari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston bilan solishtirildi. Dinamik ko'rsatkichlar asosida 2024-yil natijalari va 2025-yil prognozlarini o'rtasida o'sish sur'atlari aniqlandi.

Bundan tashqari, hududlararo tafovutlarni baholash uchun raqobatbardoshlik indeksi, bandlik darajasi, ishlab chiqarish quvvatlari kengayishi va eksport salohiyati ko'rsatkichlari qo'llanildi. Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik loyihalari va infratuzilma rivoji alohida ko'rsatkich sifatida o'rganildi. Ushbu metodologiya natijalari asosida investitsion siyosatni yanada takomillashtirishga oid amaliy xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 2024-yilda O'zbekistonda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 360,1 trln so'mni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 12,4 foizga oshdi. 2025-yil prognozlariga ko'ra, bu ko'rsatkich 410 trln so'mga yetishi kutilmoqda. Hududlar kesimida Toshkent shahri (12,5 trln so'm), Samarqand (8,9 trln so'm) va Farg'ona viloyatlari (8,1 trln so'm) yetakchilik qilmoqda.

Xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hajmi 2023-yildagi 9,8 mlrd AQSH dollaridan 2024-yilda 11,3 mlrd dollarga oshdi, 2025-yilda esa 12,9 mlrd dollarga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu natijalar mamlakat investitsion jozibadorligi oshib borayotganini ko'rsatadi.

Hududlararo taqsimotda poytaxt va yirik sanoat markazlarida investitsiya oqimi yuqori bo'lsa-da, chekka hududlarda bu jarayon sekinroq kechmoqda. Shu bois yangi erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish, infratuzilmani rivojlantirish va hududiy brending strategiyalarini amalga oshirish zarur. Investitsiyalar nafaqat sanoat quvvatlarini kengaytirmoqda, balki yangi ish o'rinlari yaratish, bandlik darajasini oshirish va ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda ham muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

2-rasm. Hududlarda xorijiy va mahalliy investitsiyalar ulushi (2024).

2025-yil prognozlariga ko'ra, mamlakat bo'yicha umumiy investitsiyalar hajmi 410 trln so'mni tashkil etishi kutilmoqda, bu esa o'tgan yilga nisbatan 13,8 foiz o'sishni anglatadi.²

Investitsion muhit va hududiy rivojlanish masalalari nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo miqyosida iqtisodiy tadqiqotlarning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki, OECD va UNCTADning yillik hisobotlarida investitsiyalarning mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishdagi o'rni keng yoritib kelinmoqda. Masalan, UNCTADning 2024-yilgi "World Investment Report"ida rivojlanayotgan mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi global miqyosda yiliga o'rtacha 15–17 foiz o'sib borayotgani qayd etilgan.³

OECDning 2024-yilgi "Investment Policy Review: Uzbekistan" nashrida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan investitsion siyosat, soliq yukini kamaytirish va erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini kengaytirish bo'yicha islohotlar yuqori baholangan. Ayniqsa, davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirilayotgan transport va energetika loyihalari hududiy rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 2023-yilda 320,4 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 360,1 trln so'mga yetib, 12,4 foizga oshgan. 2025-yil prognozlariga ko'ra, investitsiyalar hajmi 410 trln so'mga yetishi kutilmoqda.⁴

Hududiy kesimda Toshkent shahri, Samarqand va Farg'ona viloyatlari yetakchi o'rinlarni egallamoqda. Toshkent shahrida 2024-yilda 12,5 trln so'm, Samarqand viloyatida 8,9 trln so'm, Farg'ona viloyatida esa 8,1 trln so'm investitsiya jalb qilingan. Bu natijalar hududiy ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, yangi sanoat korxonalarini ishga tushirish va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida investitsiyani iqtisodiyotning "lokomotivi" sifatida ta'riflab, hududlarga ko'proq sarmoya jalb qilish davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanini ta'kidlagan.⁵ Xususan, 2024-yilda mamlakat bo'yicha 41 mlrd AQSH dollarlik investitsiya dasturlari amalga oshirilgani, shundan 11 mlrd dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobiga to'g'ri kelgani qayd etilgan.⁶

Shuningdek, 2025-yilgi Murojaatnomasida hududlarda 50 trln so'mlik yangi infratuzilma loyihalari amalga oshirilishi, har bir viloyatda "Hududiy investitsiya shtab-kvartirali" tashkil etilishi belgilab qo'yilgan. Prezident nutqlarida energetika, transport-logistika va IT texnologiyalar sohalarida investitsiyalarning asosiy yo'nalishlari sifatida alohida ko'rsatib o'tilgan.

² O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. 2024–2025 yillar iqtisodiy ko'rsatkichlar prognozi. – <https://stat.uz>

³ UNCTAD. (2024). Global FDI Data.

⁴ IMF. (2025). *Country Report: Uzbekistan*. – <https://imf.org>

⁵ Prezident Mirziyoyev Sh.M. (2023). Oliy Majlisga Murojaatnoma. – <https://president.uz>

⁶ Prezident Mirziyoyev Sh.M. (2024). Investitsiya dasturlari bo'yicha yig'ilish nutqi. – <https://president.uz>

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 2023-yilda 9,8 mlrd AQSH dollarini, 2024-yilda esa 11,3 mlrd dollarni tashkil qilgan.⁷ 2025-yilda bu ko'rsatkich 12,9 mlrd dollardan oshishi prognoz qilinmoqda. Asosiy investor davlatlar qatorida Xitoy, Rossiya, Janubiy Koreya va Turkiya ajralib turadi.

Quyidagi jadvalda 2023–2025-yillarda O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimining xalqaro taqqoslamasi keltirilgan.

1-jadval. Markaziy Osiyo mamlakatlarida FDI oqimlari (2023–2025, mlrd AQSH dollari).⁸

Davlat	2023 FDI oqimi	2024 FDI oqimi	2025 prognoz
O'zbekiston	9.8	11.3	12.9
Qozog'iston	14.3	15.1	16.2
Qirg'iziston	1.2	1.4	1.6
Tojikiston	1.1	1.3	1.5
Turkmaniston	2.4	2.6	2.9

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, mintaqada eng yuqori investitsiya oqimiga Qozog'iston va O'zbekiston ega. 2025-yil prognozlariga ko'ra, O'zbekistonda FDI hajmi 12,9 mlrd dollarga yetishi kutilmoqda. Bu esa mamlakat investitsion jozibadorligi oshib borayotganidan dalolat beradi.

Osiyo taraqqiyot banki prognozlariga ko'ra, 2025-yilda energetika, transport va infratuzilma sohalariga yo'naltiriladigan investitsiyalar umumiy hajmning 42 foizini tashkil etadi. Qurilish va uy-joy sohasi 14 foiz, sanoat ishlab chiqarishi 26 foiz, IT va xizmatlar sohasi esa 9 foiz ulushga ega bo'lishi kutilmoqda.

WEFning 2024-yilgi "Global Competitiveness Report"ida investitsion muhitning yaxshilanishi bandlik darajasining oshishiga olib kelayotgani qayd etilgan. Masalan, Toshkent shahrida bandlik darajasi 2023-yildagi 92,1 foizdan 2024-yilda 94,2 foizga, Samarqand viloyatida esa 86,5 foizdan 89,1 foizga ko'tarilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston hududlarida investitsion muhitni yanada rivojlantirish uchun qator xulosalar va amaliy takliflar ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari hududiy resurslardan samarali foydalanish, xorijiy va mahalliy investitsiyalar muvozanatini ta'minlash hamda davlat siyosatini yanada izchil olib borish zarurligini ko'rsatdi. Statistik tahlillar esa 2023–2025-yillarda investitsiya hajmi barqaror o'sib borayotganini ko'rsatmoqda.

Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston hududlarida investitsion jozibadorlik yildan-yilga oshib bormoqda va bu jarayon mamlakat iqtisodiy o'sishining asosiy drayveriga aylanmoqda. Hududlar kesimidagi farqlarni kamaytirish va investitsiya oqimlarini muvozanatlash maqsadida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

Hududiy resurslardan samarali foydalanishni kengaytirish va ularni iqtisodiy aylanmaga jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish.

Xorijiy investorlar uchun yanada qulay huquqiy muhit yaratish, shuningdek, "yagona darcha" tizimini yanada soddalashtirish.

Erkin iqtisodiy zonalar sonini oshirish va ularning faoliyat samaradorligini doimiy monitoring qilish.

Soliq va bojxona imtiyozlarini differensial asosda belgilash orqali investitsiya oqimlarini hududlar bo'yicha muvozanatlashtirish.

Hududlarda transport-logistika va kommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yangi xalqaro tranzit yo'laklarini tashkil etish.

Davlat-xususiy sheriklik asosida energetika va sanoat sohalarida yirik loyihalarni amalga oshirish.

Hududlarda investitsion marketing va brending strategiyalarini ishlab chiqish, hududlarni xalqaro investorlarga tanitish.

Kadrlar tayyorlash tizimini investitsiya loyihalari ehtiyojiga moslashtirish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish.

Shu bilan birga, xalqaro tashkilotlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, investitsion jozibadorlikni oshirish uchun faqat moliyaviy choralar emas, balki huquqiy, institutsional va infratuzilmaviy islohotlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, yuqoridagi takliflarni amalga oshirish orqali mamlakatimiz hududlarining investitsion salohiyati yanada oshib, iqtisodiy o'sish barqarorligi ta'minlanadi.

⁷ World Bank. (2024). *Uzbekistan Economic Update*. – <https://worldbank.org>

⁸ UNCTAD. (2024). *World Investment Report 2024: Investing in Sustainable Energy*. – Jeneva: United Nations. <https://unctad.org>
→ Markaziy Osiyo bo'yicha FDI statistikasi va prognozlari keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2024). Asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar bo'yicha statistik to'plam. – Toshkent: Stat.uz. <https://stat.uz> [1]
2. UNCTAD. (2024). Global FDI Data. [3]
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. (2024). Investitsiya siyosatining ustuvor yo'nalishlari. – Toshkent: Prezident.uz. <https://president.uz> [6]
4. IMF. (2025). Country Report: Uzbekistan. – <https://imf.org> [4]
5. Mirziyoyev, Sh. M. (2023). Investitsiya dasturlarini amalga oshirish bo'yicha yig'ilish nutqi. – Toshkent: Prezident.uz. <https://president.uz> [5]
6. Jahon banki. (2024). Uzbekistan Economic Update. – Vashington: World Bank Group. <https://worldbank.org> [7]
7. Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF). (2025). Country Report: Uzbekistan. – Vashington: IMF. <https://imf.org>
8. UNCTAD. (2024). World Investment Report 2024: Investing in Sustainable Energy. – Jeneva: United Nations. <https://unctad.org> [8]
9. OECD. (2024). Investment Policy Review: Uzbekistan. – Parij: Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://oecd.org>
10. Osiyo taraqqiyot banki (ADB). (2024). Central Asia Regional Economic Outlook. – Manila: Asian Development Bank. <https://adb.org>
11. Jahon iqtisodiy forumi (WEF). (2024). Global Competitiveness Report. – Jeneva: World Economic Forum. <https://weforum.org>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
